

MUHAMMAD SOLLALLOHU ALAYHI VASALLAMNING OYATLARNI TAFSIR QILISH USHLUBLARI

Saydullayev Nurillo Ubaydullo o'g'li

Toshkent islom instituti xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911816>

Annotatsiya. Ushbu maqola tafsir fanidagi eng muhim mavzu – Nabiy Sollarohu alayhi vasallamning tafsir qilish uslublari, U zotning oyatlarni tafsir qilishga bo'lgan yondashuvlarini bayon qiladi. Ushbu uslublarni o'rganish ahamiyati kata ekanligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Tafsir qilish uslubi, saodat davrdagi tafsir, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oyatlarga yondashuvlari, oyatlarni hadislar bilan tafsir qilish.

Tafsir qilish uslublari bir necha davrga bo'linadi. Har bir davrda tafsirga turli ehtiyojlar paydo bo'lgan. Qur'oni karim oyatlarini tafsir qilish saodat asridan ma'lum. Aynan shu davrda oyatlarni tafsir qilishni Nabiy sollallohu alayhi vasallam taraflaridan o'rgatish va sahobalar tarafdin o'rganish boshlangan. Bu davrdagi tafsir qilish uslubini batafsil bayon qilib o'tish maqsadga muvofiq. Chunki, tafsir qilishning barcha metodlarini aynan ushbu davrdagi tafsir qilish uslubiga bevosita suyanadi.

Qur'oni karimni tafsir qilishdagi asosiy manba hadislar va eng birinchi mufassir Rosululloh sollallohu alayhi vasallam hisoblanadilar. Alloh taolo Qur'oni karimda: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ { } { الدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } "Va senga odamlarga nozil qilingan narsani o'zlariga bayon qilib berishing uchun zikrni (Qur'onni) nozil qildik"¹. Qur'oni karining ismlaridan biri "Zikr" lafzidir. Ushbu oyat ham Qur'onni zikr deb atamoqda. Ya'ni, payg'ambarlarni o'z qavmlariga turli ochiq oydin bayonlar va ktioblar bilan yubordik. Seni esa odamlarga nozil qilingan narsani o'zlariga bayon qilib berishing uchun zikr-Qur'on ila yubordik.²

Sahobalar arab bo'lganliklari uchun Qur'onni arab tili taqozosiga ko'ra tushunishgan. Agar ularga Qur'ondan ba'zi o'rinlar tushunarsiz bo'lib qolsa, tog'ridan-to'g'ri Rosululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rar edilar. Hadis kitoblarida ham alohida "Tafsir kitobi" bo'ladi. Unda muhaddislar Rosululloh sollallohu alayhi vasallamning oyatlarga qilgan tafsirlarini jamlaganlar. Ushbu hadislarini o'rganib chiqilsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Qur'oni karimni tafsir qilishda qanday uslublarga yondashganliklarini o'rganish mumkin.

Qur'onni tafsir qilish turlarini yuqorida keltirib o'tildi. Shularning ikkinchi qismi Qur'on oyatlarini hadislar bilan tafsir qilish. Bu tafsir qilish turi esa tafsir qilish turlarining eng muhimi hisoblanadi. Chunki, Qur'oni karim Nabiy sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan va tafsir qilishga eng haqli zot ham Rosululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari hisoblanadilar. Bu o'rinda ba'zi jihatlariga e'tibor qaratish lozim. Tafsir qilish turlarida birinchi bo'lib Qur'on oyatlarini boshqa oyatlar bilan tafsir qilishni, ikkinchi bo'lib hadislar bilan tafsir qilish keltirildi. Lekin bu yerda bir xato tushuncha bor. Ba'zilar oyatlarni birinchi bo'lib boshqa oyatlar bilan tafsir qilinadi, so'ngra hadislariga o'tiladi deb o'ylaydi. Aslida esa Qur'on oyatlarini oyat va hadislar bilan birgalikda tafsir qilishni tushunish lozimdir.

¹ Nahl surasi, 44-oyat.

² Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri hilol. 3-juz. Toshkent. -Hilol nashr. -334b.

Aksar ulamolar Rosululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlarining barchasini tafsir qilmaganlar deyishgan. Chunki, oyatlar ichida ma'nosini faqat Alloh taolo biladigan (Mutashobih) oyatlar bor. Shuningdek ma'nosini hammaga ma'lum, bayon qilishga ehtiyoj tushmaydigan oyatlar bor. Arab til e'tiboridan tushinib oladigan oyatlar bor. Shunday ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asosan tafsir uslublarining ikki uslubi asosida tafsir qilishga cheklanganlar. Ular ma'nosi ravshan bo'lmagan oyatni bayon qilish. Ma'nosi chalkash oyatlarni ochib berish.

Rosululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlarigacha musulmonlarning ehtiyoji tushadigan oyatlarni tafsir qilib o'tganlar. Chunki, Qur'on faqatgina hadisi shariflar orqali to'g'ri tushinish mumkin bo'lgan hukmlarni ham o'z ichiga oladi. Qur'onda Rosululloh sollallohu alayhi vasallamgina bayon qilib bera oladigan shar'iy hukmlar bor. Ma'lumki, Qur'on oyatlarining ichida ma'nosi to'liq ma'lum bo'lmagan (Mujmal) oyatlar bor. Ushbu oyatlarni bayon qilib berganlar. Ma'nosi ommaviy ko'pchilikni qamrab olgan oyatlar bor. Ushbu oyatarni muayyan toifaga xoslab berganlar. Ushbu sanab o'tilayotgan uslublarni batafsil bayon qilish lozim.

- Qur'on oyatini boshqa bir oyat bilan tafsir qilish. Alloh taolo (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ) (لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) "Iymon keltirganlar va iymonlariga zulmni aralastirmaganlar. Ana o'shalarga hotirjamlik va omonlik bordir. Ular hidoyat topganlardir"³ ushbu oyatni nozil qilinganida sahobalarga "Zulm" lafzining ma'nosi chalkash bo'lib qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ushbu lafzni Alloh taoloning bu (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) "Albatta, shirk katta zulmdir"⁴ oyati bilan tafsir qildilar.

- Oyatlarni tafsir qilayotganda birinchi tafsirni aytib, so'ngra tafsir qilingan oyatni zikr qilar edilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning quyidagi so'zlarini misol qilib keltiramiz. Nabiy sollallohi alayhi vasallam: " Albatta, jannatda bir daraxt bor, uning soyasida ot bilan yuz yil yursa bo'ladi. Agar xohlasangiz Alloh taoloning (وَظِلٌّ مُمَدَّدٌ) "Va yoyilgan soyalardir"⁵ oyatini o'qinglar" –dedilar⁶.

- Ba'zi o'rinlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avval tafsir qilinadigan oyatni zikr qilib keyin ushbu oyatning tafsirini aytar edilar. Bunga misol Nabiy sollallohu alayhi vasallam minbarda turib (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) "Ular uchun qolingizdan kelgunicha kuch-quvvatni tayyor qilingiz"⁷ oyatini o'qidilar va "Ogoh bo'ling, Albatta, kuch-quvvat kamon-o'qlardir, Ogoh bo'ling, Albatta, kuch-quvvat kamon-o'qlardir" –deb ikki marta ushbu so'zni ta'kidladilar.

- Yuqoridagi hadisdan Rosulullohning yana bir tafsir qilish uslublarini tushinish mumkin. U esa eshituvchiga foydasi bor so'zni bir necha marta takrorlashlari.

- Shuningdek, u zot Qur'onda kelgan qissalarni bayon ham qilib berar edilar. Misol uchun, Qur'ondagi Muso va Hizr alayhissalomning qissalari keltirilgan. Ushbu qissani Rosululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarisiz tushinish qiyin.

- Savol so'rash orqali oyatlarni tafsir qilish. Bu uslubga Rosululloh sollallohu alayhi vasallamning g'iybatni tafsir qilishlarida "G'iybat nimaligini bilasizlarmi" –deb so'rganliklarini misol qilib keltirish mumkin. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Rosululloh

³ A'rof surasi 82-oyat

⁴ Luqmon surasi 13-oyat

⁵ Vaqea surasi 30-oyat.

⁶ Imom Termiziy. Sunani Termiziy –Bayrut. Muassasa risala nashirun. 2022. 1109. B. 3293-hadis.

⁷ Anfol surasi 60-oyat

sollallohu alayhi sahobalardan: “G’iybat nimaligini bilasizlarmi?” –deb soradilar. Sahobalar ‘Alloh va Rasuli yaxshi biladi” – deb javob qilishdi. Shunda u zot: “Birodaring haqida u yomon ko’radigan narsani aytishing” –dedilar. Shunda: “Agar birodarimizda biz aytib turgan narsa bo’lsachi?” –deyilgan edi. U zot: “Agar sen aytayotgan narsa unda bo’lsa g’iybat qilgan bo’lasan. Agar (O’sha narsa) unda bo’lmasa, tuhmat qilgan bo’lasan’ - dedilar.⁸

- Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyatlarni tafsir qilishda ta’limiy uslublardan foydalanishlari. Bunga misol o’laroq Alloh taoloning (وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ) “Albatta, bu mening to’g’ri yo’limdir. Bas,unga ergashing. Va boshqa yo’llarga ergashmang”⁹ oyatining tafsirida kelgan quyidagi hadisni keltirish mumkin. Abdulloh raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam yerga to’rtburchak chizdilar. O’rtasiga undan tashqariga chiqadigan qilib bir chiziq chizdilar. Manashu o’rtadagisining ikki yoniga kichkia chiziqlar chizdilar va shunday dedilar: “Mana bu inson. Mana bu uni o’rab turadigan uoki o’rab turgan ajali. Manabu tasharidagisi uning orzusi. Manabu kichik chiziqlar ko’rgiliklar. Bunisi tegmay qolsa unisi domiga tortadi, unisi tegmay qolsa, bunisi domiga tortadi”^{10,11}

- Sahobalarga tushinish qiyin bo’lgan oyatlarni tafsir qilishlari. Abudulloh ibn Mas’ud raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) “Iymon keltirganlar va iymonlariga zulmni aralashtirmaganlar. Ana o’shalarga hotirjamlik va omonlik bordir. Ular hidoyat topganlardir”¹² oyati nozil bo’lganida oyatni tushunish sahobalarga qiyin bo’ldi. Ular: “Ey Rasululloh, qaysi birimiz o’ziga zulm qilmas ekan, (hamma qandaydir ma’noda zul qiladi)” -deb savol so’rashdi. Shunda u zot: “Bu oyat sizlar tushungan kabi emas. Iymon keltirib, iymonlariga zulm – shirk aralashtirmaganalar” degani. Solih banda (Luqmon hakim)ning o’g’liga aytgan so’zni eshitmadingizmi? Albatta u (إِنْ الشَّرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ) “Albatta, shirk katta zulmdir”¹³ degan edi. Bu oyatdagi zulmdan maqsad shirkdir” –dedilar.¹⁴

- U zot odatiy so’zlashish asnosida ba’zi oyatlarga tafsir bo’la oladigan gaplarni aytar edilar. Bunga misol qilib Imom Muslim Alloh taoloning (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) “Anashu kuni jahannam keltiriladi”¹⁵ oyatining tafsiri borasida o’z sahihlarida keltirgan hadis aytiladi. Abdulloh ibn Mas’ud raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Albatta rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Qiyomat kuni jahannam olib kelinadi. Uning yetmishming zanjiri bo’ladi, har bir zanjirda yetmishming farishta uni tortib keladi” –dedilar^{16,17}

- Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyatlarni tafsir qilishda qisqa tafsir qilar edilar. Cho’zib yubormas edilar. Foidasi yo’q bo’lgan so’zlarni keltirmas edilar.¹⁸

- Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafsir qilishga targ’ib qilishlari va qiziqishlari. Bunga misol qilib quyidagi hadis keltiriladi. Abu Said ibn Mu’allodan rivoyat qilinadi: “Namoz o’qiyotgan edim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni chaqirib qoldilar. Men u zotga javob bermadim. (Keyin borib) “ Ey Allohning Rasuli, men namoz o’qiyotgan edim” –dedim. U

⁸ Oltin silsila. Sahihi Muslim 6-juz. –Toshkent. Hilol nashr. 2020. 47. B. 6450-hadis

⁹ An’om surasi 153-oyat

¹⁰ Oltin silsila. Sahihi Buxoriy 7-juz. –Toshkent. Hilol nashr. 2018. 654. B. 6418-hadis

¹¹ Jaloliddin Suyutiy. Addurrul Mansur 3-juz. –Bayrut. Doru ibn hazm. 385. B.

¹² A’rof surasi 82-oyat

¹³ Luqmon surasi 13-oyat

¹⁴ Oltin silsila. Sahihi Buxoriy 4-juz. –Toshkent. Hilol nashr. 2018. 444. B. 3360-hadis.

¹⁵ Fajr surasi 23-oyat.

¹⁶ Oltin silsila. Sahihi Muslim 6-juz. –Toshkent. Hilol nashr. 2018. 335. B. 7017-hadis.

¹⁷ Imom ibn Kasir. Tafsir ibn kasir 4-juz. –Bayrut. Muassasa risala nashirun. 511. B.

¹⁸ <https://mtafsir.net>

zot: “Alloh: “Alloh va Uning Rasuli sizlarni chaqirganlarida ularga ijobat qilinglar”¹⁹ demaganmi?” –dedilar. So’ng: “Masjiddan chiqishingdan olsin senga Qur’ondagi eng buyuk surani o’rgatmayinmi?” –deb, qo’limdan ushladilar. Keyin chiqmoqchi bo’lganimizda: “Ey Allohning Rasuli, “Qur’ondagi eng buyuk surani o’rgatib qo’yaman” degan edingiz?” –dedim. Shunda U zot: “Al-hamdu lillahi Robbil-‘aalamiin”-de. Menga berilgan takrorlanuvchi yettilik va buyuk Qur’on shudir” –dedilar.²⁰

Yuqorida keltirib o’tilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tafsir qilish uslublarini o’rganish har bir tafsir ilmiga kirishayotgan mutaxassis uchun muhim hisoblanadi. Chunki, mufassir oyatlarni tafsir qilishda aynan ushbu uslubga tayanadi. Chunki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam eng birinchi mufassirdirlar.

References:

1. Qur’oni Karim. (n.d.). Qur’on tilidagi asarlar, turli tafsirlar.
2. Buxari, I. (1997). *Sahih Bukhari*. Dar al-Salam.
3. Muslim, I. (1996). *Sahih Muslim*. Dar al-Salam.
4. Ibn Kasir, I. (2000). *Tafsir al-Qur’an al-Azim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
5. Tabari, M. J. (1987). *Tafsir al-Tabari*. Dar al-Ma’arif.
6. Rag’ib al-Isfahani. (1998). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*. Dar al-Nafa’is.
7. Suyuti, J. (1996). *Al-Durr al-Manthur*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
8. Al-Qurtubi, A. (1995). *Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
9. Al-Navaviy, Y. (1999). *Al-Maqasid*. Dar al-Nafa’is.
10. Usul al-Tafsir. (n.d.). Tafsir ilmiga oid darsliklar va manbalar.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹⁹ Anfol surasi 24-oyat

²⁰Oltin silsila. Sahihi Buxoriy 6-juz. –Toshkent. Hilol nashr. 2018. 3498. B. 5006-hadis.